

THE JOY SAD TO LEAVE THE COUNTRY

LA ALEGRÍA TRISTE DE ABANDONAR EL PAÍS

Edita de Nobrega ¹

Carlos Blanco ²

Universidad de Carabobo (UC). Venezuela.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5165927>

RESUMEN

El presente estudio de investigación se estableció con el propósito de reflexionar sobre la Triste Alegría de Abandonar el País, es decir, relacionar el fenómeno de las migraciones de Venezolanos hacia el extranjero, especialmente con destino hacia los Estados Unidos. En cuanto a la metodología de investigación empleada fue de carácter Cualitativa y el método puesto en práctica fue el fenomenológico, donde se tomó en consideración los puntos de vista de algunos Venezolanos que se encuentran en el exterior. Entre los hallazgos más importantes están: que la migración en el mundo no es un fenómeno nuevo, no obstante, la migración en Venezuela se inició de forma lenta en la década de los ochenta, pero con el tiempo ha ido creciendo de forma significativa; las personas que emigran lo hacen en búsqueda de mejoras salariales y condiciones de la calidad de vida. Aunado a todo lo anterior, cientos de Venezolanos se han ido al exterior sin posibilidades de retornar a corto o mediano plazo al país, coadyuvando al deterioro del desarrollo económico en Venezuela.

Palabras Clave: cerebros, diáspora, fuga, migraciones.

REVISTA indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:

LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM/EBSCO](#)

[Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB / www.cvtisr.sk / Directory of Open Access Journals \(DOAJ\) / www.journalfinder.uncg.edu / Yokohama National University Library.jp / Stanford.edu. www.nsdj.org / University of Rochester Libraries / Korea Foundation Advenced Library.kfas.or.kr / www.worldcatlibraries.org / www.science.oas.org/infocyt / www.redhucyt.oas.org/ fr.dokupedia.org/index / www.lib.ynu.ac.jp www.jinfo.lub.lu.se / Université de Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEI / www.sid.uncu.edu.ar / www.ifremer.fr / www.unicaen.fr / www.science.oas.org / www.biblioteca.ibt.unam.mx / Cit.chile. Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries / www.biblioteca.ibt.unam.mx / www.ohiolink.edu. www.library.georgetown.edu / www.google.com / www.google.scholar / www.altavista.com / www.dowling.edu / www.uce.resourcelinker.com / www.biblio.vub.ac / www.library.yorku.ca / www.rzblx1.uni-regensburg.de / EBSCO /www.opac.sub.uni-goettingen.de / www.scu.edu.au / www.docelec.scd.univ-paris-diderot.fr / www.lettres.univ-lemans.fr / www.bu.uni.wroc.pl / www.cvtisr.sk / www.library.acadiau.ca /www.mylibrary.library.nd.edu / www.brary.uonbi.ac.ke / www.bordeaux1.fr / www.ucab.edu.ve / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.ebscokorea.co.kr / www.serbi.luz.edu.ve/scielo / www.rzblx3.uni-regensburg.de / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.liber-accion.org / www.mediacioneducativa.com.ar / www.psicopedagogia.com / www.sid.uncu.edu.ar / www.bib.umontreal.ca www.fundacionunamuno.org.ve/revistas / www.aladin.wrlc.org / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.celat.ulaval.ca / / +++ /](#)

No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /

/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text /Open Access

1) Profesora Agregado de la Universidad de Carabobo. Doctorando en Ciencias Administrativas y Gerenciales de la U.C. PEII. Nivel A. editasuheil@gmail.com

2) Profesor en la Universidad de Carabobo. Doctor en Educación. PEII Nivel B. seminarion1@yahoo.es

ABSTRACT

This research study was established with the purpose of reflecting on the Sorrowful Joy Leave the Country, ie relate the phenomenon of migration toward Venezuelans abroad, especially destined to the United States. Regarding the research methodology used was qualitative in nature and implemented the method was phenomenological, which took into account the views of some Venezuelans who are abroad. Among the most important findings: that migration in the world is not a new phenomenon , however , migration in Venezuela began slowly in the eighties , but over time has grown significantly , the people who migrate do so in search of better pay and conditions for quality of life. In addition to the above, hundreds of Venezuelans have gone abroad without the possibility of return in the short or medium term the country, contributing to the deterioration of economic development in Venezuela.

Keywords: brain, diaspora, leakage, migration.

1.- Introducción

El Tópico referido a la Migración de Talentos en el Mundo no es un tema nuevo, desde hace unas cuantas décadas se viene analizando este fenómeno, lo que ocurre en la actualidad es que por una razón u otra, ésta ha ido cobrando fuerza y asumiendo categorías de atenciones por parte de expertos e investigadores. Por otro lado, la percepción que se tiene en algunos países varía, por ello, el objeto de este estudio en el presente trabajo está relacionado con la Alegría Triste de Abandonar el País y al propio tiempo conocer los motivos, razones y consecuencias del porque se está produciendo lo que algunos llaman: la Diáspora de la Inteligencia.

Ahora bien, este trabajo tiene una gran significación, pues permite conocer las experiencias y relatos de varios Venezolanos que se encuentran en el exterior, particularmente en los Estados Unidos los cuales se han incorporado a esos lugares pretendiendo, desarrollar todas sus cualidades y potencialidades allí.

Aunado a lo anterior, la metodología utilizada en el estudio es de carácter cualitativo, bajo el enfoque del Método fenomenológico en donde se toman en consideración las opiniones de los Venezolanos que han emigrado al exterior.

Desde esta perspectiva, el trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se encuentra esbozada la problemática Migratoria en Venezuela, posteriormente, se encuentran reflejados los antecedentes y diversas teorías que sirvieron como base para entender las diferentes conductas y comportamientos que siguen los individuos que desean retirarse del país en búsqueda de mejores escenarios para su existencia, a seguir se esbozó la metodología del estudio en cuestión, la categorización y finalmente los hallazgos o conclusiones del trabajo como tal.

2.- Situación contextual de la migración en Venezuela

En materia de emigración, Venezuela no es la excepción. A lo largo del siglo XX, y en especial desde la postguerra del 45 y hasta comienzo de los ochenta, el país era receptor del ingreso de un flujo de personas de todas las edades y de variopintas de nacionalidades que llegaron en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, así como de fuentes de trabajo. Sin embargo, esta situación se revistió y Venezuela pasó, de ser un país receptor de emigrantes, a un país exportador de talentos a distintas naciones del mundo.

Debido a esto, hoy en día se presenta una problemática ineludible en nuestro país, en cuanto a emigración de talentos humanos se refiere, la cual está dispuesta por varias aristas: en primer lugar, no se sabe a ciencia cierta cuanto es el número de Venezolanos, que se encuentran en el exterior, lo único que se sabe es que muchísimas personas han tomado otros senderos lejanos al país; en segundo lugar, existe un alto número de profesionales, clase media y jóvenes Venezolanos, que tienen aspiraciones y deseos de continuar su formación en otro país; en tercer lugar, los Venezolanos que han abandonado al país, lo han hecho por múltiples causas y razones entre las que destacan: crisis económica, política, desempleo, falta de oportunidades, labores y salarios exigüos; en cuarto lugar, los destinos que eligen los interesados en emigrar del país son: Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica, entre otros y en quinto lugar, el problema de la inseguridad personal y jurídica que vive el país, es cada vez es más arropante.

Con base a lo anterior, se puede decir, que Venezuela es un país exportador de recursos humanos de alto nivel. Según La UNESCO (2005) establece: que “debe existir un científico o tecnólogo por cada mil habitantes”.

Con relación a la cita anterior, se tiene que en Venezuela hay un déficit de más de diez mil (10.000) profesionales y técnicos en el país. Esta situación se ha convertido como una especie de estampida de sus mejores talentos, lo cual es sumamente grave para el desarrollo económico, social y cultural de la nación y revela la grave situación por la cual está atravesando el Estado Venezolano, producto de que hay muchos profesionales de clase media, que quieren emigrar del país por múltiples razones y en búsqueda de una mejor condición social para sí y sus familiares que le acompañan.

Así mismo, esta diáspora de talentos, se ha venido acentuando de forma significativa y hasta los momentos, como se explicó anteriormente, no existen datos oficiales, ni se vislumbran alternativas y políticas dirigidas a prevenir y corregir la problemática antes planteada.

En vista de la realidad antes mencionada, surgen algunas interrogantes: ¿Cuáles son las verdaderas causas que originan la Circulación de Cerebros en Venezuela?, ¿Cuáles son las perspectivas de que los venezolanos que se encuentran en el exterior regresen al país? Y ¿Cuáles son las consecuencias y repercusiones que genera la emigración del talento Venezolano hacia países emergentes, en distintos lugares del mundo?

3.- Metódica

De acuerdo al fenómeno a investigar, este se asumió a través de la modalidad de Investigación Cualitativa, bajo el método fenomenológico sobre el cual se tiene la siguiente hermenéutica.

De acuerdo con Martínez (2009, p 91) plantea que lo cualitativo ordinariamente se usa bajo dos acepciones. Una como cualidad y la otra es más integral y comprensiva cuando nos referimos al control de la calidad donde la misma representa la naturaleza y la esencia completa total de un producto.

En función de lo anterior, la metodología cualitativa dispone de una serie de métodos cada uno de los cuales son más sensibles y adecuados que otros para la investigación de una determinada realidad. Así mismo, el enfoque cualitativo por su propia naturaleza es dialectico y al propio tiempo sistémico.

En cuanto al método Fenomenológico, Martínez (2009, p 96) sostiene que: “estos son los métodos más indicados cuando no hay razones para dudar de la bondad y la veracidad de la investigación y el investigador no ha vivido ni le es nada fácil formarse ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno que estudia por estar alejado de su propia vida. Ejemplo: el mundo axiológico de los alcohólicos, drogadictos, mendigos y homosexuales”.

Para Hurtado y Toro (2001, p 54), estiman que: “la fenomenología es el método que estudia los fenómenos tal cual como ocurren y son percibidos por el hombre de manera fiel, es decir, permite el estudio de los hechos en referencia interna al sujeto que vive las experiencias”.

Para darle sentido al estudio, el contexto de la investigación estuvo enfocada en enviar los instrumentos de recolección de la información, por internet a distintos lugares, regiones y espacios geográficos del mundo, y categorizar luego las respuestas que fueron manifestadas por los actores y protagonistas de la migración de talentos vía web.

Los informantes del estudio se seleccionaron mediante la escogencia de varios países del mundo en el cual venezolanos se encuentran residenciados. Cabe destacar, que todo investigador trata de guardar y a su vez mantener la confidencialidad y la privacidad de la información por medio de pseudónimos.

Para la recolección de la información o datos se utilizaron técnicas como: la observación participante y la entrevista semi estructurada a los Venezolanos que se encuentran en el exterior y además, el instrumento utilizado fue un cuestionario de preguntas abiertas con la finalidad de que los entrevistados residenciados en el extranjero, pudieran dar a conocer sus más variados puntos de vista, así como sus experiencias y vivencias particulares y propias.

En este sentido, la observación participante es denominada como la técnica básica y primaria usada por los investigadores cualitativos para recolectar los datos e información. Por ello, el investigador frecuentemente hace contacto con la realidad a estudiar y se involucra con las personas o grupos que desea inquirir compartiendo sus costumbres, estilos y modalidades de vida.

Con relación a la entrevista semi estructurada tiene una conexión directa con el enfoque epistemológico y la teoría metodológica de allí que la entrevista es un dialogo entre los actores y protagonistas que se desean investigar.

De acuerdo con lo antes planteado, se presentan entonces a continuación las diversas categorías que expresan las distintas opiniones de los entrevistados.

Para Martínez (2009, p 100), "la categorización representa el material primario protocolar". La etapa de la categorización o clasificación exige una condición previa relacionada con el esfuerzo de sumergirse mentalmente del modo más intenso posible en la realidad allí expresada.

En pocas palabras, categorizar significa clasificar las partes en relación con el todo. Asignar categorías o clases significativas, ir integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se revise el material y va emergiendo el significado de cada sector, hecho o dato. En resumen, categorizar no es más que clasificar un término en forma breve y resumida. A continuación se muestra la categorización, producto de los resultados obtenidos en las encuestas.

4.- Resultados: Categorización

Sub Categoría	Pedro	Luis	Manuel	Rafael	Juan	Francisco	Mari	Interpretación
Fuga de talentos	Migración altamente calificada de personas profesionales	Es la emigración de profesionales formados por la academia de su país de origen a otras naciones	Emigración de individuos formados en las universidades y centros de investigación.	Emigración de personas que salen de los países sub-desarrollados hacia países desarrollados.	Es la salida de profesionales jóvenes para buscar ofertas de empleos.	Son las personas que nos les dan o brindan oportunidades dentro del país.	Es la diáspora de la inteligencia.	Se concluye que es el desplazamiento de científicos de sus países de origen a países de primer mundo.
Motivos de huir del País	Variadas inseguridades, económicas y sociales. Falta de oportunidades	Crisis política polarización intolerancia para entender al otro.	Falta de servicios, acceso a fuentes de empleos y oportunidades.	Razones económicas y sociales persecución política y violencia.	Inseguridad falta de oportunidades, sistema político incierto.	Inseguridad, inestabilidad económica falta de oportunidad de crecimiento.	Crisis política económica. Búsqueda de nuevos senderos, violación de los derechos humanos.	Variopintas inseguridades, motivos económicos y sociales, Búsqueda de fuentes de empleos.
Trato	Normal y Cordial.	Indiferencia. Cada cual anda en lo suyo.	Poco receptivos y amables.	No es fácil, penetrar en el extranjero se requiere paciencia.	Muy bien, porque tengo descendencia extranjera.	Indiferencia donde tu te proporciones tu futuro en el país.	La gente es un tanto individualista y poco receptiva.	No es nada sencillo penetrar en el campo del mundo exterior.

Fuente: Blanco y De Nobrega (2013)

Sub categorías	Pedro	Luis	Manuel	Rafael	Juan	Francisco	Mari	Interpretación
Perfil.	Diversidad de profesionales, técnicos capital bien formado.	Variedad de profesionales.	Profesionales, jóvenes y estudiantes.	Médicos, profesores, ingeniero, entre otros.	Profesionales, clase media y empresarios.	Ingenieros licenciados y todos los graduados que buscan crecer.	Clases medias jóvenes y profesionales.	La mayoría de los que emigran son profesionales de clase media, estudiantes y jóvenes.
Nostalgia.	Si. Mucho y recuerdo con frecuencia al país.	Recuerdo a mis familiares, amigos, costumbres.	Vienen a mi mente las cosas hermosas que tiene el país.	Extraño la cordialidad del venezolano.	No. Cuando vas para mejor, no extrañas lo malo. Sin embargo extraño la comida.	Si, el sentir la alegría del venezolano los paisajes.	He llorado mucho y extraño al país. La comida.	Sin excepción extrañan y recuerdan al país que los vio nacer.
Logros Profesionales.	La cosa no es fácil triunfar en el exterior.	Se sufre mucho en los primeros tiempos.	Si tienen fortaleza y esperanza podrás lograr tus metas.	Se viven momentos duros, pero en el camino se enderezan las cargas.	Ninguno. Estoy en búsqueda de otras actividades como el comercio.	No hay oportunidades en el exterior; sino te vas preparado.	Hay que tener mucha paciencia para poder llegar al triunfo.	Todos coinciden que hay que tener paciencia y creer en sus propias potencialidades.

Fuente: Blanco y De Nobrega (2013)

5.- Discusión: antecedentes más significativos sobre migración

De acuerdo a la categorización expuesta, este trabajo se alinea a lo presentado por Albornoz, Fernández y Alfaraz (2002) al expresar que los puntos de vista y opiniones de aquellas personas que han tomado la decisión de emigrar del país por distintas razones en las que se destacan buscar mejoras de la calidad de vida, mejoras de su status socioeconómico y reconocimiento por parte de la sociedad.

Entre las principales conclusiones y hallazgos que obtuvo: están que las emigraciones de científicos de las distintas profesiones altamente calificados, es

ya un fenómeno señalado en la literatura, vinculada con el desarrollo de la política de Ciencia y Tecnología de Educación Superior, cuyo análisis debe ser enfocado desde diversas perspectivas. Otro aspecto del trabajo se corresponde con la perspectiva del comportamiento de la comunidad científica y de los grupos de profesionales altamente calificados, dado que los estímulos para migrar en estos conglomerados responden a motivaciones propias, además, de verse influidos por tendencias generales. Una tercera mirada, corresponde a la ausencia y a la falta de políticas públicas por parte del Estado para evitar este fenómeno.

Por último, es conveniente evaluar los resultados alcanzados por las distintas experiencias puestas en prácticas en otros países, donde se examinan las condiciones, diagnósticos y las salidas, las cuales se pueden replicar en otras naciones y países, como en el caso De la Vega (2003) en su investigación denominada *Emigración Intelectual en Venezuela: el caso de la ciencia y tecnología*, que aborda la emigración de Científicos y Tecnólogos Venezolanos a raíz del deterioro progresivo del país en los ámbitos socioeconómicos y políticos y las implicaciones, que ello conlleva para la competitividad de la nación en el futuro. En el mismo trabajo se explican las condiciones particulares de Venezuela como país receptor de emigrantes durante el siglo XX y al mismo tiempo, se examinan los factores más relevantes que inciden en el posterior proceso de inmigraciones de parte de ese capital humano.

Cabe destacar, que se está de acuerdo con De la Vega (Ob. cit.) al destacar que la emigración de científicos y tecnólogos Venezolanos sucede hacia países del primer mundo. Sin embargo, esta salida comenzó de forma lánguida, y con el tiempo fue creciendo; ya a partir de 1983 se fue haciendo más pronunciada y luego con el estallido social de 1989 se profundizó a finales de la década de los noventa y principios de siglo XXI.

Por otro lado, la ausencia y la carencia de políticas preventivas por parte del Estado y de los organismos competentes permiten vislumbrar un panorama sombrío de cara al futuro inmediato, si no se logra corregir esta tendencia. Igualmente, la emigración tiene varias dimensiones y en consecuencia, su tratamiento es por lo demás, complejo debido a las condiciones generales del deterioro progresivo del país en los ambientes socioeconómicos, políticos, culturales y educativos, que repercuten directamente en los aspectos científicos y tecnológicos.

El hecho de contar con un nivel de calificación alto de estos profesionales les puede facilitar la inserción con mayor éxito en otras sociedades, debido

además, a que existen políticas para ello en los países centrales, principalmente en los países de América.

Estos profesionales en su mayoría han realizado sus estudios fuera del país y han participado en eventos y congresos en áreas del conocimiento y gran parte de ellos han publicado en el exterior.

Por otro lado, la posición de Czechowicz, Peña, Hernández y Zuluaga y (2013) soporta en esta investigación lo referente a las emigraciones como un fenómeno grave que compromete las posibilidades de progreso en Venezuela. Esta postura se adecua a los resultados obtenidos en esta investigación dado que el dilema de tomar la decisión de migrar en grupos de familia o enviando primero a los hijos fuera del país para ponerlos a salvo de la inseguridad personal, del empeoramiento de la calidad de vida y de los temores acerca del futuro se transformaron en un tema recurrente.

Ahora bien, en otro sentido, se observa que todos estos resultados de estas investigaciones es un fenómeno por lo demás complejo, de lo cual no se escapa la presente investigación. Además, el tema de las migraciones ha sido objeto de estudio de muchas disciplinas tales como la Economía, Educación, Historia, Sociología, Psicología, entre otras.

En este sentido, Arango (2003, p.19) sostiene: “ Que las distintas teorías sobre las migraciones ya no funcionan, al igual que las teorías para los otros campos de estudio, ya que sus aportes, no son tan útiles para guiar las diversas investigaciones, sino más bien para elaborar explicaciones posteriores utilizando las distintas herramientas y conceptos aportados por las mismas.

Visto lo anterior, se traduce que los estudios sobre las migraciones deben tener como base las investigaciones empíricas o prácticas y apoyarse de forma breve en el producto de un enfoque de una determinada teoría.

De tal forma, que los estudios de casos empíricos y concretos permiten acumular información vital para luego comparar las contribuciones conceptuales en la búsqueda de niveles más amplios y de mayor participación.

Para Czechowicz, Peña, Hernández y Zuloaga (2013, p 19) consideran: “Que la Inteligencia Migratoria contribuye a prevenir situaciones tan inesperadas como desagradables, pues, induce a evaluar, desde el inicio, si la persona está en condiciones aceptables para tomar la decisión de emigrar”.

Por otro lado, en lo referente a las Teorías de las motivaciones Humanas, también existe todo un compendio de investigaciones que se han utilizado para estudiar las actuaciones de los individuos en su entorno y que están ligados al tema planteado de las migraciones de los Venezolanos en el mundo.

Para comenzar, se expondrá el concepto de Motivación lo cual puede definirse como la conjetura de una persona hacia un determinado medio para satisfacer una necesidad, en donde se da un impulso para que ponga en obra esa acción, o para que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que activa la conducta.

Según la psicología la motivación implica estados internos que accionan al organismo hacia metas determinadas y mueven a la persona a realizar la actividad que crea necesaria para obtenerla. Está relacionado con la voluntad. Existen diversas teorías sobre cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta. Todas aportan, diferentes perspectivas, para explicar cómo satisfacer un deseo.

La motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad de cualquier grado. Los motivos pueden agruparse en diversas categorías: 1.- figuran los motivos racionales y los emocionales; 2.- los egocéntricos o altruistas y 3.- los motivos de atracción o de rechazo.

Según los Psicólogos en general, entre las causas de las motivaciones, más destacadas se encuentran los factores Endógenos y Exógenos. Los primeros vienen del entendimiento personal del mundo y los segundos vienen de la incentivación externa de algunos elementos. Los Factores exógenos pueden ser: El dinero, El tiempo de trabajo, Viajes, Coches, Cenas, Bienes materiales.

Todos estos factores pueden incrementarse o disminuirse alrededor del individuo; sin embargo, los factores internos tratan de los deseos de las personas de hacer cosas por el hecho de considerarlas interesantes para su desarrollo y dependen del significado que le dé la persona a lo que hace.

Por otra parte, conviene explicar que los factores exógenos y endógenos no son la única teoría para esbozar los motivos por los cuales las personas pudieran actuar de una forma u otra, existen diversas teorías fundadas alrededor de diversos autores que exponen sus doctrinas en relación a la conducta humana tales como Steven Reiss el cual propuso la teoría en la cual se encuentran 16 deseos básicos que guiarían prácticamente todos los comportamientos humanos; también se encuentra por su parte, la Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, expuesta en 1954, que habla sobre la pirámide de necesidades; la

Teoría del factor dual de Herzberg, Mausner y Snyderman, en 1967, que expone la importancia de los factores higiénicos y motivadores del individuo; Teoría de McClelland, en 1989, que presenta su teoría en basa a tres tipos de motivación: logro, poder y afiliación; Teoría X y Teoría Y de McGregor en 1966, en la cual plantea que la teoría X supone que los seres humanos son perezosos, que deben ser motivados a través del castigo ya que evitan las responsabilidades y la teoría Y, que el esfuerzo es algo natural en el trabajo, que el compromiso con los objetivos supone una recompensa y, que los seres humanos tienden a buscar responsabilidades.

Así mismo, se encuentra la Teoría de las Expectativas de Vroom, 1964; completada por Porter y Lawler, en 1968, los cuales sostienen que los individuos como seres racionales tienen creencias y expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas y que la conducta es resultado de elecciones entre alternativas en donde esas elecciones además, están basadas en creencias y actitudes; la Teoría ERC de Alderfer, el cual propone el uso de motivadores de existencia, de relación y de crecimiento; la Teoría de Fijación de metas de Locke en 1969, que se esfuerza por explicar que las actitudes del individuo está basado de acuerdo a las metas que esta se proponga; y finalmente; la Teoría de la Equidad de Stancey Adams, el cual afirma que los individuos comparan sus recompensas y el producto de su trabajo con los demás, evaluando si son justas y reaccionando con el fin de eliminar cualquier injusticia.

De la misma forma, como se han expuesto las diversas teorías de la motivación, también conviene exponer un último concepto de importancia ligado con el actual estudio, en este caso, se habla del Paradigma de la Complejidad de Morín.

La idea de la complejidad, puede señalarse desde el punto de vista etimológico que significa trenzar y enlazar. Por lo tanto, consiste en trazar un círculo uniendo el principio con el final de las ramitas. Así mismo, la complejidad, se trata de unos tejidos constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, que presentan la paradójica de lo uno y lo múltiple. Igualmente, representa el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroalimentaciones, azares que constituyen el mundo fenomenológico del hombre.

De acuerdo con Morín (2000) expone claramente mediada por el lenguaje que: “en la complejidad todo conocimiento conlleva el riesgo del error, la mayor ilusión sería subestimar el problema de la ilusión”.

De lo expuesto anteriormente, el error de la percepción, se le añade el error intelectual. Por ello el conocimiento en forma de palabra, de idea, teoría constituye el fruto de una traducción, reconstrucción mediada por el lenguaje, el pensamiento y el riego del error.

De hecho, el sentimiento del odio, el amor, y además, la amistad pueden nublar y enceguecer, pero también, y sobre todo en el mundo humano donde debe predominar la inteligencia, la afectividad, la curiosidad, la pasión, la subjetividad que son competencias de la investigación filosófica y epistemológica.

Por las razones antes señaladas, la complejidad no se trata, en todo caso de complicación, una especie de hiato, confusión de dificultad, sino más bien un giro en la comprensión que lleva a replantear la dinámica misma entre el conocimiento y del entendimiento, se concibe como una madeja enredada, una especie de telaraña.

6.- Conclusiones Finales

Tomando en consideración lo antes planteado, esta investigación se centró en los jóvenes, profesionales que han emigrado y que por ende, cuentan con estudios universitarios de cuarto y quinto nivel, los cuales forman parte del reservorio académico de otros países.

Por ello, se pudo inferir lo siguiente: que la migración de talentos en el mundo no es un fenómeno desconocido, sino de antigua data, además, este fenómeno no es exclusivo de Venezuela, sino que involucra a muchos países de los distintos continentes. Venezuela dejó de ser un país receptor de emigrantes para convertirse en un país exportador de talentos, lo cual fue un proceso que comenzó de forma flemática y poco significativa, pero que con el devenir del tiempo fué progresando hasta el punto de que hoy en día, hay más de 1.200.000 personas que emigraron del país, producto de diferentes razones de orden político, económico, social, cultural, educativo, falta de seguridad, carencias de fuentes de trabajo estables, mejoras en la calidad de vida, persecución política, entre otras.

Ahora bien, los individuos actúan de esa manera respaldados por lo que el autor Alderfer, (explicado anteriormente en las bases teóricas) denomina como su Teoría ERC, en la cual expresa que los individuos operan producto de agentes motivadores de existencia, de relación y en búsqueda del crecimiento y formación para destacamento en la sociedad.

Esto no obstante, en algunos casos es tomado como un beneficio más que como una blasfemia puesto, que una vez que los jóvenes salen a formarse al extranjero y entran nuevamente en el país de origen ponen a prueba todas sus capacidades y conocimientos adquiridos en el exterior para impulsar el desarrollo económico del estado en el que nacieron y de esta forma mejorar sus perspectivas personales, sin embargo, esto no sucede en el caso venezolano, ya que una vez que los jóvenes se van, ya no regresan debido a las dificultades de devolverse en un corto o mediano plazo y debido a la extendida crisis política, económica y social que aqueja a Venezuela desde hace algunas décadas y que dificultan las condiciones de vida de los venezolanos haciendo que sus relaciones de trabajo sean realmente paupérrimas en su país.

De este modo, se puede constatar que con esta migración de talentos se está hipotecando cada vez más, y de forma significativa el futuro del país, pues se observa en la actualidad una especie de desangramiento de la capacidad intelectual del país, producto de que se está perdiendo cientos de años de capacitación y de formación de los profesionales Venezolanos, los cuales proceden de acuerdo a su intuición y a lo que ven en su entorno, para ir en la búsqueda de mejores ambientes favorables para su persona y su núcleo familiar.

Esto sin embargo, no es de extrañar, pues bien lo demostraba Vroom con su Teoría de las Expectativas, donde explicaba que los seres humanos son seres racionales que tienen creencias y expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas y que por ende su conducta es el resultado de elecciones basadas en esas creencias, pues estos actúan bajo la premisa que es conocida por los economistas, como: Costo de oportunidad, en la cual los individuos escogen una, entre varias alternativas posibles, y en donde la posibilidad seleccionada racionalmente, debe brindarle mayores oportunidades y beneficios al individuo, que las otras oportunidades que dejó atrás sin seleccionar.

Aunado a esto, se están destruyendo a las universidades autónomas, al negarle los presupuestos y recursos necesarios para su funcionamiento y el desarrollo del conocimiento en el país, ya que temen por el escape futuro de sus profesionales.

Por las razones antes expuestas, si el Estado Venezolano no toma en cuenta esta realidad, sin duda alguna, estará contribuyendo con la destrucción del país, amén de perjudicar a las Universidades y centros de investigación, arriesgando el presente y el futuro de la Patria de Bolívar.

Empero, el hecho de emigrar, no es una cuestión nada sencilla: requiere de mucho coraje y fuerza de voluntad, es decir, se trata de abandonar un país para entonces, establecerse en otro; por ende la mayoría de los Venezolanos entrevistados, los cuales se encuentran diseminados por más de treinta dos (32) países en el mundo teniendo como principales centros o polos de atracción: los Estados Unidos, Europa, Asia, Canadá, y Latinoamérica en general, entre otros, expresan que a pesar de las dificultades que se pueden encontrar en esos países, en el cual se deben enfrentar en el día a día con conductas y comportamientos individualistas y pocos cordiales, así como relaciones frías e indiferentes y poca receptividad en la oferta laboral, ya que se privilegia a los ciudadanos oriundos de esas naciones, deben mantenerse erguidos, porque necesitan satisfacer sus aspiraciones, aun anhelando su tierra natal.

De la misma manera, los informantes señalan que a pesar de que existan esos dilemas, se vive un mayor clima de seguridad social, económica, cultural y política, que los acompaña en las afueras, en donde se respetan las instituciones y las leyes, así como el estado de derecho, pues el estado venezolano carece de políticas de incentivos y de repatriación para los venezolanos que salen a formarse en el exterior.

Para ellos, es importante que el estado garantice estabilidad económica y social para las familias de los profesionales e investigadores, que cuenten con efectivas plazas de trabajo, pero más aún que cuenten con los materiales y equipos para laborar y con compensaciones salariales que mejoren la calidad de vida de los mismos.

Esta ideología, está amparada por lo que abordó en la antigüedad, Stancey Adams, con su exposición de la Teoría de la Equidad en la cual afirmaba, que los individuos viven comparando sus recompensas y el producto de su trabajo con los demás compañeros de labores, amigos, y círculos sociales, tomando en consideración sus recompensas y cotejándolas de una forma u otra, con las de sus compañeros cercanos a su entorno e inclusive los que se encuentran lejos en otros países; esto con el fin de evaluar si son justas sus recompensas y buscar vías alternas que ofrezcan óptimas escenarios para reaccionar y eliminar cualquier injusticia que los afecte.

En otro orden de ideas, también se pudo observar otro hecho revelador, y es la cuestión de que la emigración de Venezolanos al exterior, ha traído como consecuencia lo que algunos han llamado la diáspora de la inteligencia que viene a significar que los científicos y otros profesionales, se asientan en el exterior, permaneciendo en un lugar de residencia distinto al de origen y en el cual la

persona desarrolla relaciones en los distintos ámbitos, entrando en un proceso de ajustes y cambios que le permite integrarse paulatinamente a la sociedad que los recibe y que al mismo tiempo comienza a adoptar todo el proceso de retroalimentación para su posterior beneficio y desarrollo económico y social, con lo cual los países extranjeros se destacan del resto del mundo, a través de la explotación de nuestro talento humano.

Es así que, con la emigración de esos profesionales venezolanos, el país pierde un importante capital intelectual sumamente valioso, ya que el país invirtió en formarlos y prepararlos, no obstante, estos deciden tomar caminos o senderos distintos, por diferentes causas, dejando a un lado, las inversiones que el país realizó para ello, trayendo como consecuencia el deterioro generalizado de las grandes empresas, universidades, centros de investigación y progreso del país.

Finalmente, con esta investigación se está demostrando que existe una gran discusión sobre las migraciones por cuanto se debaten distintos puntos de vistas en torno a un tema tan álgido que en los primeros tiempos era poco conocido y que en la actualidad ha ido tomando dimensiones crecientes y significativas, por ello, no hay una definición acabada ni terminada sobre la rotación de los cerebros, por el contrario, el trabajo constituye una aproximación de la forma como debe ser entendido este problema, que dará mucho de qué hablar en el presente y en el futuro, constituyéndose un aporte para nuevas investigaciones referidas al tema en cuestión y en donde el estado debe actuar de forma rápida para detener esta fuga de talentos humanos hacia el mundo.

REFERENCIAS

Albornoz, Fernández y Alfaraz (2002). **Hacia una Estimación de la Fuga de Cerebros**. España. Editorial Planeta.

Alderfer, C. artículo: **Teorías de Clayton Alderfer**. Enciclopedia libre Wikipedia.

ARANGO, J. (2003). **Las Leyes de las Migraciones de E.G. Ravenstein, cien años después**. Revista Española de Investigaciones Sociales (REIS), No. 32. Pp. 7-26. 1985.

Bifano, C. (2008). **Fuga de Talentos**. Caracas: El Nacional. Siete Días

Cardona, L. (2012, Mayo 10). **Obligados a Huir de Venezuela**. El Nacional, p. Ciudadanos. Caracas.

Chiavenato, I. (1994). **Introducción a la teoría general de la Administración.** Séptima edición. Editorial Mc Graw Hill: Santa fe. Bogotá.

Claret, A (2008). **Proyectos Comunitarios e Investigación Cualitativa.** Caracas: Editorial Texto.

Czechowicz, H, Peña S; Hernández, O. y Zuloaga, A. (2013). **Inteligencia Migratoria ¿Me quedo o me voy?**. Caracas. Editorial Trillas.

Day, R. y Gastel, F. (2008). **Como Escribir y Publicar Trabajos Científicos.** Washington: D.C. Organización Panamericana de la Salud, organización mundial de la salud.

De la Vega, I. (2003). **Emigración Intelectual en Venezuela. El caso de la Ciencia y la Tecnología.** Inverciencia. Vol. 28. Nº 5. Mayo 2003

Hernández, R. Fernández, C, Baptista, P. (2012). **Metodología de la Investigación.** Cuarta edición. México. Editorial: Mc Graw Hill Interamericana.

Herzberg, F. (1968). **One More Time: How do you Motivate Employees?** Harvard Business Review, pp. 87-96.

Hurtado I y Toro J (2001). **Paradigmas y Métodos de Investigación en Tiempos de Cambios.** Valencia: Episteme Consultores Asociados C.A.

Husserl, E . (1962). **Ideas relativas a una fenomenología Pura y una filosofía fenomenológica.** México: Editorial FCE.

Hersey, P., Blanchard, K. & Johnson, D. (1998). **Administración del comportamiento organizacional** (7ª ed.). México: Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana.

Lewis, O. (1983). **Los hijos de Sánchez.** Editorial Grijalbo. México.

Locke, J. (1969). **Ensayo sobre el Entendimiento Humano.** Editorial P. H. Nidditch,

Oxford. Traducido al español en México, FCE, 1992

Martínez, M. (1989). **Comportamiento Humano y Nuevos métodos de Investigación.**

McGregor, D. (1966). **El factor humano en la empresa.** Colección Gerencia Empresarial. Caracas: Ediciones Deusto. México: Editorial Trillas.

Martínez M (2009). **Nuevos Paradigmas de la Investigación**. Cualitativa México: Editorial Alfa.

Martínez, M. (2004). **La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación**. Manual Teórico Práctico México: Editorial Trillas.

Maslow, A. (1954). **Motivación y personalidad**. Tercera edición. New York, NY: Harper. pp. 91.

Morin, E. (1997). **Introducción al pensamiento complejo**". Universidad de Valladolid. España.

Porter, L. y Lawler, E. (1968). **The effects of "tall" vs. "flat" organization structures on managerial job satisfaction**. Personnel Psychology, 17, 135-148.

Stanccy, A. 1965. **Inequity in social exchange**. Adv. Exp. Soc. Psychol. 62:335-343.

Steven; R. (2002). **The 16 Basic Desires that Motivate Our Actions and Define Our Personalities**. Berkley Trade.

Subero, C. (2012). **La Alegría Triste de Emigrar. Venezolanos que se fueron a Norteamérica**. Caracas. Editorial Melvin C.A

Vroom, V. y Decci, E .(1999). **Motivación y alta dirección**. Editorial Trillas. México, D.F.: Editorial Trillas.